

УДК 547.582+547.551.2+547.298.4

**СИНТЕЗ И ИЗУЧЕНИЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ
СВОЙСТВ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ТИОМОЧЕВИНЫ**

М.С.Мехмонов, Г.Е.Мехмонова

*Ургенчский государственный медицинский институт
(Ургенч, Узбекистан)*

Аннотация: Приводятся результаты изучения синтеза новых производных тио-мочевина. Выявлены физико-химические параметры и противовоспалительные свойства вновь синтезированных соединений. По своей активности они существенно превосходят известное противовоспалительное средство бутадиион.

Ключевые слова: Тиомочевина, бензоилизотиоцианат, противовоспалительные свойства, реакционная смесь.

**ТИОМОЧЕВИНАНИНГ ЯНГИ ХОСИЛАЛАРИ СИНТЕЗИ ВА УЛАРНИНГ
ЯЛЛИГЛАНИШГА ҚАРШИ ТАЪСИРИНИ ЎРГАНИШ**

М.С.Мехмонов, Г.Е.Мехмонова

*Урганч давлат тиббиёт институти
(Урганч, Ўзбекистон)*

Аннотация: Маколада тиомочевина янги хосиллари синтезининг натижалари келтирилган. Янги синтезланган бирикмаларнинг физик-химёвий ўлчамлари ва уларнинг яллигланишга қарши таъсирлари ўрганилган. Уларнинг фаоллиги ҳозирда яллигланишга қарши ишлатиладиган бутадиион препаратидан устунлиги аниқланган.

Калит сўзлар: Тиомочевина, бензоилизотиоцианат, яллигланишга қарши хусусиятлар, реакция аралашма.

**THE SYNTHESIS AND INVESTIGATION OF THIOUREAS
NEW DERIVATIVES UNTI-INFLAMMATORY PROPERTIES**

M.S. Mekhmonov, G.Y. Mekhmonova

*Urgench State Medical Institute
(Urgench, Uzbekistan)*

Annotation: The results of investigations and synthesis of thioureas new derivatives are given here. Physico-chemical parameters and anti-inflammatory properties of once more synthesized combinations were revealed. According to their activity they considerably excellbuthadion, a well known anti-inflammatory preparation.

Key words: thiourea, benzoyl isothiocyanate, anti-inflammatory properties, reaction mixture.

В литературе известно, что многие производные тиомочевины обладают противовоспалительными, антимикробными, противоопухолевыми, антиаллергическими, противогрибковыми и другими ценными фармакологическими свойствами [1-3]. В связи с этим синтез новых производных тиомочевины и исследование фармакологических свойств вновь синтезированных соединений представляет научный и практический интерес.

С целью создания новых наиболее активных и малотоксичных препаратов на основе тиомочевины нами синтезированы ряд новых производных тиомочевины взаимодействием замещенных бензоилизотиоцианатов с первичными ароматическими аминами.

Синтез новых производных тиомочевины осуществили по следующей схеме:

Где: X = Cl, J.

Y = Cl.

Результаты проведенных исследований по синтезу новых производных тиомочевины приведены в таблице 1.

Синтез новых производных тиомочевины проводили по следующей методике [4]: В трехгорлую колбу, емкостью 250 мл, снабженную обратным холодильником с хлоркальциевой трубкой, автомещалкой и капельной воронкой, помещали 0,03 моля I в 70 мл диметилформаида. Содержимое колбы нагревали на водяной бане до 40-45°C и не прекращая перемешивания прибавляли по каплям 0,03 моля II в 70 мл диметилформаида.

Реакционную смесь выдерживали при перемешивании в течение 3,5 часов при температуре 80°C. По окончании реакции смесь охлаждали, добавляли 150 мл воды и 50 мл 5 %-ного раствора соляной кислоты. Целевой продукт 2-3 раза экстрагировали диэтиловым эфиром. Эфирные вытяжки промывали водой и сушили над безводным хлористым кальцием, фильтровали. После упаривания эфира полученный целевой продукт III очищали перекристаллизацией из бензола, а также методом тонкослойной хроматографии в системе этанол : ацетон (5:1). Хроматографию проводили в тонком слое Al₂O₃ III-ой степени активности.

Строение синтезированных новых производных тиомочевины доказаны данными элементного анализа и ИК-спектроскопией (табл.1).

Таблица 1.

Физико-химические параметры новых производных тиомочевины.

N П.п	Параметры	Новые производные тиомочевины		
		C ₁₃ H ₁₀ N ₃ OSCl	C ₁₃ H ₉ N ₃ OSCl ₂	C ₁₃ H ₉ N ₃ OSJCl
1.	Элементный анализ:			
	Найдено, %			
	C	53,49	47,81	37,35
		53,50	47,86	37,39
	H	3,38	2,72	2,11
		3,39	2,79	2,21
	N	14,39	12,83	10,02
		14,43	12,91	10,11
	S	10,96	9,79	7,63
		11,01	9,84	7,67
	Вычислено, %			
	C	53,52	47,85	37,36
	H	3,43	2,76	2,15
	N	14,41	12,88	10,06
S	10,98	9,81	7,66	
2.	Выход продукта, %	88	73	67
3.	Темпер.пл.°C	149–50	136–37	168–69
4.	Rf	0,69	0,74	0,58
5.	ИК-спектры, см ⁻¹ :			
	>C=S	1065	1060	1070
	-NHCS	1470	1465	1470
	-CH=CH-	1600	1610	1615
	>N-H	3410	3400	3415

В ИК-спектре проявляются полосы поглощения, характерные для >C=S связи в области 1060-70 см⁻¹, в области 1465-70 см⁻¹ для валентных колебаний -NHCS группы, полоса поглощения в области 1600-15 см⁻¹ характерные для -CH=CH- групп фенильного радикала, полоса поглощения в области 3400-15 см⁻¹ для >N-H группы. Далее нами изучены противовоспалительную активность вышеприведенных соединений. Опыты проводились на 60 белых крысах обоего пола массой 150-200 г на модели острого воспалительного отека, вызванного сублимтарным введением в заднюю лапу крыс 0,2 мл 1 % раствора формалина.

Таблица 2.

Противовоспалительная активность новых производных тиомочевины при формалиновом воспалении

N П.п	Препарат	Доза, мг/кг	Противовоспалительнаяактив- ность, %
1.	$C_{13}H_{10}N_3OSCl$	50	37,0
		100	42,4
		200	46,6
2.	$C_{13}H_9N_3OSCl_2$	50	63,4
		100	54,9
		200	24,1
3.	$C_{13}H_9N_3OSJCl$	50	0
		100	24,9
		200	22,8
4.	Бутадион	50	31,1

Объем лапок измеряли до и через 1, 2, 4, 8 и 24 ч после инъекции формалина. Изучаемые соединения вводили перорально в дозах 50, 100 и 200 мг/кг четырехкратно за 72, 48, 24 и 1 час по введению флоготенного агента. Для сравнения было взято широко применяемое нестероидное противовоспалительное средство – бутадион (50 мг/кг). Результаты исследований (табл.2) показывают, что все три изученные новые производные тиомочевины в той или иной степени оказывают противовоспалительное действие. По своей активности они существенно превосходят известное противовоспалительное средство бутадион.

Таким образом, результаты проведенных испытаний позволяют предполагать возможность применения вышеуказанных соединений в медицине в качестве средства для лечения воспалительных заболеваний.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Gehlem H., Deminn P. Uber die Umsetzung von 3,5-disubstituierten 2-imino-1,3,4-oxidiazolinen mitisothiocyanaten //Ztsch. Chem. Bd. 7. 1967. S. 458.
- Жмурова И.Н., Мартынюк А.П., Деркач Г.И. Трифенилфосфазотио-карбамилы //Журн. общ. химии. Т. 38. 1968.
- Elnaghi Mohamed Hillmy, KandeelEzzat Mohamed, Elmoghayar Mohamed RifaalHamza. Studies on 3,5-diaminopyrazoles: chemical behavior of 4-phenylazo-3,5-diaminopyrazoles // Z. Naturforsch. V. B32. 1977. № 3. P. 307-310.
- Балтабаев У.А., Махсумов А.Г., Мехманов М.С., Абдуллаев Ш.У. Реакции замещенныхбензоилизотиоцианатов с вторичными ароматическими аминами // Узб. хим. журн. 1989. № 3. С. 43-45.